
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93/94

DOI 10.5281/zenodo.11220369

КАРТЫ С. У. РЕМЕЗОВА КАК ИСТОЧНИК ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО СИБИРИ

MAPS OF S. U. REMEZOV AS A SOURCE FOR STUDYING THE HISTORICAL PAST OF SIBERIA

ВЕЛИЧКО ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ,*Воронежский государственный педагогический университет.***VELICHKO VASILYI SERGEEVICH,***Voronezh state pedagogical University.*

В статье рассматривается проблема использования «Хорографической книги Сибири», «Чертёжной книги Сибири» и «Служебной чертёжной книги» – географических карт, составленных С. У. Ремезовым, как источника при изучении исторического прошлого Сибири. В работе обобщаются исследования особенностей карт Ремезова в аспектах их составления и содержания, рассмотрены возможные и доподлинно известные способы их применения в старину, их использование в исторических исследованиях с различными целями. Сделан вывод о практической значимости комплекса карт С. У. Ремезова в прошлом и в настоящее время для исследований истории, этнографии и археологии Сибири.

The article considers the problem of using the "Chorographic Book of Siberia", "Drawing Book of Siberia" and "Service Drawing Book" – geographical maps compiled by S. U. Remezov as a source in the study of the historical past of Siberia. The work summarizes the research of the features of Remezov maps in the aspects of their compilation and content, examines possible and well-known methods of their application in the old days, their use in historical research for various purposes. The conclusion is made to the conclusion about the practical significance of the complex of maps of the village. Remezova in the past and currently for research on the history, ethnography and archaeology of Siberia.

Ключевые слова: картография, русская картография, картографическая традиция, использование карт, Ремезов, карты Ремезова, Сибирь, история Сибири.

Key words: cartography, Russian cartography, cartographic tradition, use of maps, Remezov, Remezov's maps, Siberia, history of Siberia.

Картография – наука об исследовании, моделировании и отображении пространственного расположения, сочетания и взаимосвязи объектов, явлений природы и общества – имеет особую историю развития в России, и значительной вехой являются в ней труды Семёна Ульяновича Ремезова, составившего три атласа Сибири: «Хорографическую книгу Сибири» («Хорографическую чертёжную книгу», как называл её сам картограф) в 1697-1698 годах [2, с. 57], «Чертёжную книгу Сибири» (1699-1701), продублированную на гол-

ландском языке для типографского издания в Голландии [2, с. 58], и «Служебную чертёжную книгу», дополненную его сыновьями до конца 1720-х годов [2, с. 59]. Они выполнены в схожей технике и дополняют друг друга, поэтому весь этот комплекс картографических работ Семёна Ульяновича исследователи зачастую обозначают термином «карты Ремезова».

К теме нашего исследования обращались С.С. Тихонов, обращавшийся к картам Ремезова в археологических исследованиях, А.Г. и И.А. Селезневы в контексте изучения распространения ислама в Сибири, Контев А.В. и Бородаев В.Б. при изучении истории Кузнецкого уезда, Емец В.С. и Терехина Д.С. в исследованиях исторического прошлого сибирских городов.

Для современного исследователя представляется возможным восстановить некоторые особенности составления С.У. Ремезовым комплекса карт. Известно, что русский картограф компилировал информацию из разных источников. Значительную часть сведений Семён Ульянович, вероятнее всего, получал от информаторов [7, с. 88] – людей, перемещавшихся по Сибири с целью торговли, сбора ясака, промысла и т.д. Картограф пользовался и составленными до него материалами. Так, он перенёс в свой атлас составленный при царе Алексее Михайловиче «Годуновский чертёж», не дошедший до нас как самостоятельный источник; «Хорографическая книга» составлена по материалам, имевшимся в Тобольске [2, с. 57] (например, в неё включён «Доезд Струнина 7203», обладающий сравнительно большей информативностью, чем карты Ремезова [7, с. 88]); «Чертёжная книга Сибири» включает в себя копии карт, хранившихся в Москве [2, с. 58]; в основе «Служебной чертёжной книги» лежат сделанные им копии карт из Сибирского приказа [2, с. 58].

Говоря об особенностях карт Ремезова, необходимо заметить, что в сравнении с картами, составляемыми в ходе топографических съёмок местности, осуществляемых при использовании современных научных методов и высоких технологий, карты Ремезова выглядят непривычно для современного человека, поскольку обладают рядом недостатков:

- а) Отсутствуют градусная сетка и масштаб;
- б) Протяжённость географических объектов может варьироваться в зависимости от положения на листе при одинаковых их размерах;
- в) Пропорции и соотношение рек и притоков искажены [8, с. 52];
- г) Карты отражают только те географические объекты, о которых ремезова могли осведомить информаторы, то есть преимущественно те, что могли быть интересны с политической и экономической точки зрения и были поблизости от водных и пеших путей русских и аборигенов.

Эти недостатки, очевидно, связаны с состоянием научно-технического прогресса в России XVII-XVIII столетия. Странными покажутся и такие особенности карт, как то, что юг («полдень») на карте расположен сверху, поскольку основным ориентиром в то время был не компас, а солнце в зените; эта и подобные особенности являются элементами русской картографической традиции XVII века [2, с. 60].

Но в силу некоторых других своих особенностей карты Ремезова в некоторых аспектах достаточно информативны и могут предоставить даже уникальные для своего времени сведения: так, словами «побоище Шульгина» картограф отметил место битвы Василия Шульгина с казаками и каракалпаками, причём подобные пометки нельзя считать типичными для картографии XVII-XVIII столетий [7, с. 87].

В атлас включены подробные чертежи различных городов, и исследователям представляется возможным вычисление приблизительной численности их населения: например, в Тобольске могло жить около 12 тысяч человек [1, с. 43]. Опираясь на эти карты, можно судить о характере расселения в аспекте его плотности, о факторах изменения плотности [4, с. 15], в целом о численности населения вне городов [10, с. 105].

На картах указаны названия аборигенных народов и их князей [2, с. 60], отражены границы между группами населения [10, с. 100] и система межевания, подтверждающаяся сведениями археологии: межи могли отмечаться траншеями или иными приметными знаками на местности, могли проходить не только по большим рекам, но и по притокам, а также в междуречьях [10, с. 100]. С опорой на эти данные можно выявить некоторые закономерности расселения народов:

- а) Люди селились преимущественно у больших рек и их крупных притоков, способных обеспечить население пастбищами, рыбой, птицей и дичью [10, с. 99];
- б) Смена компактного проживания русских вытеснением ими коренных народов с лучших участков;
- в) Вытеснение аборигенными народами друг друга;
- г) Образование чересполосного проживания русских и коренного населения [8, с. 52].

Карты Ремезова позволяют судить о благоприятности районов для жизни и различных видов хозяйства, таких как скотоводство, земледелие, лесозаготовка, пчеловодства, охота и иные промыслы [8, с. 55], о типах жилищ и хозяйственных построек, связанных с сезонностью промыслов [11, с. 86], о том, какие народы платили, а какие не платили ясак (по их расположению можно судить о том, на какие территории распространялась власть русских) [2, с. 60].

Картограф отметил часовни [10, с. 102], заимки, монастыри, деревни, сёла, остроги, слободы и города что позволяет судить о планировочных особенностях местности, которые необходимо знать при строительстве домов, хозяйственных построек и крепостных укреплений; при этом обозначения на карте нередко объединяются в «смысловые группы»: например, изображение града с окружающими его домами означает, что вокруг города сложилась система подворий, что является отличительной чертой городов в графической трактовке Ремезова [4, с. 13]. По расположению на плане караулов [10, с. 102], порубежных и незаселённых земель [8, с. 54], а также острогов можно делать предположения об уровне военной угрозы в том или ином регионе: так, изображение Мунгатского острога без стен позволяет предположить о сравнительной безопасности прилежащих земель [8, с. 55].

Атлас предоставляет сведения о природно-географической ситуации в прошлом, в частности о водных артериях, ныне не существующих или видоизменившихся [7, с. 92], причём детализация чертежа на некоторых листах настолько высока, что на плане обозначены старичные озёра и ручьи [10, с. 102].

Ремезов отразил на карте полезную для путешественника информацию: это не только места расположения населённых пунктов, но и дороги между ними с указанием расстояний в верстах и днях пути [10, с. 100]. Встречаются и такие сведения государственной важности, как месторождения руд [2, с. 61].

Благодаря тому, что Ремезов фиксировал на карте месторасположение объектов религиозного значения, его труды являются важным источником по изучению традиционного мировоззрения [5, с. 172]. Так, его атлас позволяет локализовать политические значимые исламские культовые комплексы, такие как астана у деревни Тюрмитяки, расположенной, по легенде, на кургане хана Ансама (и действительно, археологи обнаружили вокруг неё множество захоронений) [6, с. 116].

Несмотря на то, что первые научные географические съёмки в Сибири были проведены всего почти полвека спустя, в 40-х годах XVIII столетия [11, с. 80], ремезовские чертежи были достаточно информативны для того, чтобы в прошлом именно к ним обращались для решения споров о размежевании: так, например, был разрешён спор о границе между Томским и Кузнецким уездом [3, с. 104].

Атлас Ремезова предоставляет много информации, позволяющей наметить перспективные районы для археолого-этнографических исследований [8, с. 54], предположить характер

контакта русских с аборигенным населением и, как следствие, характер археологических комплексов аборигенов [11, с. 84].

В сочетании с хронологически очень близкими, а по археологическим меркам одновременными письменными источниками – записками Николая Спафария [12, с. 113] и Герхарда Фридриха Миллера – информативность карт значительно повышается, поскольку они подтверждают существование многих объектов и уточняет их расположение [10, с. 104]; уточнению местоположения географических объектов служит и сопоставление чертежей Ремезова с топографическими картами и спутниковыми снимками [12, с. 113]. Уточнить отображаемые картами зоны расселения русских и аборигенных народов Сибири в XVII-XVIII столетиях может помочь топонимический анализ [12, с. 112].

Примечательно, что историческое исследование трудов Семёна Ремезова помогает не только археологам и этнографам: благодаря картам Ремезова можно планировать историческую реконструкцию городских достопримечательностей [1, с. 45] и разрабатывать туристические маршруты [1, с. 46].

Таким образом, карты Ремезова предоставляют множество разнообразной информации о Сибири XVII-XVIII столетий, в том числе уникальные для картографии того времени сведения. Эти чертежи не только использовались в прошлом, но и являются важным историческим источником. Они позволяют судить об особенностях расселения русских и аборигенных народов по Сибири, пеших и водных путях, политике, экономике и культуре отражённых в чертежах регионов. Содержащиеся в картах сведения и самостоятельно, и в сочетании с иными картографическими и историческими источниками могут быть полезны для исследований в рамках таких вспомогательных исторических дисциплин, как археология и этнография, и для исторических исследований в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Емец Д.С., Терехина В.С. Исследование картографического наследия сибирских городов (культовые сооружения на карте Ремезова) // Творчество и современность. 2018. № 3 (7). С. 39-47.
2. Контев А.В., Бородаев В.Б. Тюркское население Кузнецкого уезда на картах из атласов С.У. Ремезова // СибСкрипт. 2016. № 4 (68). С. 57-62.
3. Контев А.В. Размежевание земель Томского и Кузнецкого уездов во втором десятилетии XVIII в // Вестн. Том. гос. ун-та. 2013. № 374. С. 98-101.
4. Литвинова О.Г. Система русских поселений в прибрежной полосе р. Селенги в XVII-XIX вв // Вестник ТГАСУ. 2020. № 6. С. 9-29.
5. Селезнев А. Г., Селезнева И.А. Мусульманские культовые комплексы Сибири в картографических материалах Семёна Ульяновича Ремезова // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2015. № 4 (8). С. 165-173.
6. Селезнев А.Г. Исламские культовые комплексы астана в Сибири как иеротопии: сакральные пространства и религиозная идентичность // ВААЭ. 2013. № 2 (21). С. 111-119.
7. Тихонов С.С. «Битва Шульгина» на картах С.У. Ремезова и ее источник: исторические и природно-географические сюжеты // ВААЭ. 2018. № 2 (41). С. 86-96.
8. Тихонов С.С. Карты С.У. Ремезова в археолого-этнографических исследованиях // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2013. № 3 (23). С. 52-56.
9. Тихонов С.С. Карты С.У. Ремезова и «межи» аборигенов на реке Демьянке // Вестник ОмГУ. 2013. № 1 (67). С. 58-61.
10. Тихонов С.С. Карты С.У. Ремезова и записки Г.Ф. Миллера как источники по изучению системы расселения и численности сибирских татар // СТТГ. 2013. № 5. С. 98-108.
11. Тихонов С.С. Река Демьянка на картах С.У. Ремезова и этнографо-археологические исследования // ВААЭ. 2013. № 2 (21). С. 79-87.

12. Тихонов С.С. Этнографо-археологическое выявление и изучение контактных зон населения Западной Сибири в древности и средневековье // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2013. № 2 (22). С. 112-115.

© Величко В.С., 2024.